

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

OP-24

doi: 10.5281/zenodo.10800894

O Impacto Da Educação Inclusiva Na Aceitação E Integração Social De Alunos Autistas: Um Estudo De Caso Longitudinal

Jéssica Rodrigues Dias ¹

¹ Mestrado Em Educação Incompleto, Assis, São Paulo, Brazil. jessicakaleo@icloud.com

RESUMO / ABSTRACT

Este estudo de caso longitudinal busca examinar o impacto da educação inclusiva na aceitação e integração social de alunos autistas ao longo de cinco anos. Com palavras-chave como Educação Inclusiva, Autismo, Integração Social, Aceitação e Estudo de Caso Longitudinal, a pesquisa envolveu observações em sala de aula, entrevistas e avaliações para obter uma compreensão abrangente do desenvolvimento social desses alunos. Os resultados indicam uma correlação positiva entre a participação em ambientes inclusivos e a melhoria da aceitação social pelos pares ao longo do tempo. Alunos autistas demonstraram avanços nas habilidades sociais, refletindo uma integração mais eficaz no contexto escolar. Fatores-chave para o sucesso incluem apoio de professores especializados, programas de sensibilização e promoção de interações positivas. A discussão destaca desafios e estratégias bem-sucedidas, incluindo adaptações curriculares, suporte emocional e conscientização dos colegas. Conclusões ressaltam o papel vital da educação inclusiva na promoção da aceitação e integração social de alunos autistas, contribuindo para práticas educacionais mais inclusivas e socialmente integradas. Este estudo fornece insights práticos para educadores, pais e formuladores de políticas, apoiando a criação de ambientes educacionais que promovam a inclusão social de alunos autistas. As conclusões destacam o papel vital da educação inclusiva na promoção da aceitação e integração social de alunos autistas. Este estudo contribui para a base de evidências que sustentam a eficácia da inclusão educacional e fornece insights práticos para educadores, pais e formuladores de políticas que buscam criar ambientes educacionais mais inclusivos e socialmente integrados para alunos autistas.

Palavra-chave: Educação Inclusiva, Autismo, Integração Social, Aceitação, Estudo de Caso Longitudinal.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

"O verdadeiro método de conhecimento é experimentar as coisas primeiro e refletir sobre elas mais tarde." Essa citação de Oscar Wilde ressoa de maneira significativa ao considerarmos a importância da experiência prática na educação inclusiva de alunos autistas. A educação inclusiva não apenas desafia as normas convencionais, mas também oferece oportunidades cruciais para a vivência e reflexão, tornando-se um campo de estudo vital para o desenvolvimento social e acadêmico de alunos autistas.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por uma diversidade única de características, demandando abordagens educacionais que considerem as singularidades de cada indivíduo. Esta introdução busca contextualizar a pesquisa sobre o impacto da educação inclusiva na aceitação e integração social de alunos autistas, reconhecendo a necessidade de experiências práticas e reflexão para uma compreensão mais abrangente.

A educação inclusiva enfrenta desafios específicos quando se trata de alunos autistas, que podem apresentar diferentes estilos de aprendizagem, sensibilidades sensoriais e necessidades de apoio individualizadas. Esses desafios destacam a importância de uma abordagem adaptativa e centrada no aluno na educação inclusiva.

A citação de Oscar Wilde resalta a ideia de que o conhecimento eficaz surge da experiência direta. Na educação inclusiva de alunos autistas, a experiência prática não apenas proporciona oportunidades de

1st European Congress of Health Sciences

March 2-3, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)

medjeur.com/ECHS

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

aprendizado, mas também alimenta a reflexão contínua sobre as abordagens pedagógicas, estratégias de inclusão e o impacto na aceitação e integração social.

METODO / METHODS

O objetivo desta pesquisa é explorar, ao longo de um estudo de caso longitudinal, como a educação inclusiva contribui para a aceitação e integração social de alunos autistas. Ao analisar as experiências práticas dentro de ambientes inclusivos, buscamos identificar padrões, desafios e estratégias bem-sucedidas que possam informar práticas educacionais mais eficazes.

Compreender o impacto da educação inclusiva na aceitação e integração social de alunos autistas não apenas informa práticas educacionais, mas também contribui para o desenvolvimento de políticas mais inclusivas e para a promoção de uma sociedade que valorize a diversidade e a participação plena de todos os indivíduos.

Esta pesquisa reconhece a importância de equilibrar a teoria com a prática, seguindo o método proposto por Wilde, e visa contribuir para a construção de uma base sólida de conhecimento que beneficie diretamente a educação de alunos autistas em contextos inclusivos.

A pesquisa não se limita à esfera educacional, mas tem implicações mais amplas na construção de uma sociedade inclusiva. Ao promover a aceitação e integração social desde a educação, estamos contribuindo para a criação de um ambiente onde a diversidade é valorizada e onde todos têm a oportunidade de participar plenamente.

Embora este estudo tenha fornecido insights valiosos, reconhecemos que a jornada rumo à educação inclusiva é contínua. Perspectivas futuras devem continuar a explorar desafios emergentes, avaliar a sustentabilidade das estratégias implementadas e buscar formas inovadoras de melhorar ainda mais a experiência educacional para alunos autistas.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Ao refletirmos sobre o impacto da educação inclusiva na aceitação e integração social de alunos autistas, percebemos a complexidade e a importância desse domínio na construção de ambientes educacionais verdadeiramente inclusivos. O estudo de caso longitudinal proporcionou uma compreensão aprofundada das experiências práticas desses alunos, revelando nuances cruciais que moldam o sucesso da inclusão.

Os resultados destacaram correlações positivas entre a participação em ambientes inclusivos e a melhoria da aceitação social pelos pares ao longo do tempo. As experiências práticas vivenciadas pelos alunos autistas evidenciaram a importância de estratégias adaptativas, apoio emocional e a conscientização dos colegas para promover uma integração mais eficaz.

Os desafios enfrentados, desde ajustes curriculares até questões relacionadas à sensibilidade sensorial, foram abordados por meio de estratégias bem-sucedidas implementadas ao longo do estudo. A personalização do apoio, a formação contínua de professores e a promoção de uma cultura inclusiva surgiram como elementos-chave para superar obstáculos e maximizar o potencial dos alunos autistas.

As conclusões deste estudo contribuem significativamente para práticas educacionais mais eficazes. Ao reconhecer a importância de experiências práticas e reflexão contínua, os educadores são incentivados a adotar abordagens adaptativas, centradas no aluno e sensíveis às necessidades específicas dos alunos autistas.